

Director General: Luis Ponce De León Armenta

escenarios

"Visión Propositiva de México y el Mundo"

Num. 28 Año 2009

- ▣ Administración de Justicia
CONSTITUCIONAL
- ▣ El Juez Constitucional en
el Derecho Comparado

Revista de COLECCIÓN
del Instituto Internacional del Derecho y del Estado

\$30.00 M.N. 28

◉ DIRECTORIO

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Gunther Aschemann (Alemania)
† Dr. Ignacio Burgoa Orihuela (México)
Dr. Rafael de Giorgio (Italia)
Dr. Héctor Fix Zamudio (México)
Dr. Ramón Herrera Campos (España)
Dr. Octavio Mello Alvarenga (Brasil)
Dra. Inés Montero Barrón (Bolivia)
Dr. Hermann Petzold Pernia (Venezuela)
Dr. Luis Ponce de León Armenta (México)
Dra. Rosario Silva Gilli (Uruguay)
Dr. Oscar David Soto (Venezuela)
Dr. Carlos Manuel Villabella (Cuba)
Dr. Malcom Voyce (Australia)

Director General

Dr. Luis Ponce de León Armenta
Gerencia de Captura General y Sistematización de Informaciones
Ing. Irma Paredes Solano
Gerencia de Comunicación

Lic. Yubbani Ponce de León Prieto
Gerencia de Autoevaluación y Revisión de Estilo

Dra. Rossana Schiaffini Aponte
Gerencia de Administración y de Distribución
Patricia Muñoz Islas

Gerencia de Selección y Cronología Informativa
Lourdes Chamol Rodríguez

Gerencia de Análisis de Medios
Lic. Antonio Alonso González

Gerencia de Información Legislativa y Análisis Parlamentario
Dr. Dante Schiaffini Barranco

Gerencia de Selección e Información Jurisprudencial
Dr. Armando de Luna Ávila

Gerencia de Convenios Internacionales y Nacionales
Dr. Ruperto Patiño Manffer

Gerencia de Artículos Políticos de Opinión
Dr. José Castillo Nájera

Gerencia de Artículos Jurídicos de Diagnóstico y Propuestas
Dr. Rubén Delgado Moya

Gerencia de Análisis Económico
Lic. Enrique Girón

Gerencia de Nuevas Publicaciones
Dr. Luis Saldaña Pérez

Gerencia de Reseñas Institucionales
Dr. Francisco Hernández Aparicio

De venta en Sanborns.

ESCUENARIOS Año 03, Núm. 26, Junio 2009. Revista Trimestral, editada y publicada por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Moquehuja No. 07 Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, CP 06600, México, D.F. Teléfono: 5551-7407, 5551-4853 y 5553-5274. Fax ext. 206. Precio por ejemplar \$50.00. El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor. Editora responsable: Yubbani Ponce de León Prieto. Número de Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título ESCUENARIOS: 04-2004-1207-12080300-102 de fecha 7 de diciembre de 2004 y renovada en enero de 2009. Certificado de Licitud de Título Número 12681 y Certificado de Licitud de Contenido Número 30253, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. ISSN en trámite, se devuelven originales no solicitados, la revista no se hace responsable por el contenido ni ofertas de los anunciantes. Distribuida en el Distrito Federal por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.

◉ EDITORIAL

Administración de Justicia Constitucional 02

◉ RESEÑAS INSTITUCIONALES

▣ Suprema Corte de Justicia de la Nación 04

▣ Comisiones de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión 06

◉ NUEVOS LIBROS

▣ Reconstrucción Constitucional del Estado Mexicano del Dr. Luis Ponce de León Armenta 07

ING. IRMA PAREDES SOLANO

◉ ARTÍCULOS DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

▣ El Poder Reglamentario Presidencial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 08

DR. OCTAVIO CARRETE MEZA

▣ La Reforma Constitucional en Materia Electoral 10

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

▣ La Acción de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa 12

DR. JOSE D. IBARRA DELGADILLO

▣ El Juez Constitucional en el Derecho Comparado: Italia 14

DR. ELISEO MURO RUÍZ

▣ Prevención de la Delincuencia Transnacional 16

LIC. WAEL HIKAL

▣ Reforma Constitucional del Art. 18 ¿Tutela social o Reparación Moral? 18

MTRO. PAVEL RODRÍGUEZ QUEZADA

- ▣ La Importancia de la Jurisprudencia en Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad 20

DR. SERGIO MARQUEZ RABAGO

- ▣ Política Criminal Represiva en el Estado de Derecho 22

MTRA. MARÍA GUADALUPE MEZA HERNANDEZ

- ▣ ¿Por una Nueva Constitución? 24

LIC. FELIX CALDERÓN RADILLA

● MUNDO ACADEMICO

- ▣ Exámenes de Grado en el IIDE Distrito Federal 26

- ▣ Exámenes de Grado en IIDE Acapulco 27

- ▣ Presentación de Libro "Sistema Tributario en México" 27

● ESCENARIO LEGISLATIVO CRONOLÓGICO 28

● ESCENARIO CRONOLÓGICO DE INFORMACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 33

● SALUD Y DESARROLLO PERSONAL

- ▣ Sexualidad y Salud en los Adultos Mayores 39

DR. JOEL ANTONIO LAOS GARCÍA

- ▣ Desarrollo Personal 39

CONFUCIO

● ESPACIO DE REFLEXIÓN

- ▣ Metastasis Social 40

MTRO. MARCO A. VALENZUELA RÍOS

- ▣ Nuestra Gran Constitución 41

C. A DRA. CELIA AYALA VICTORIA

06

10

26

04

27

04

PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL

► LIC. WAEL HIKAL

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGÍA CAPÍTULO NUEVO LEÓN
Asistente de Investigación en United Nations Office on Drugs and Crime

En el presente siglo la delincuencia se ha desarrollado e incrementado de una forma desmedida, de tal forma que los Gobiernos se encuentran en crisis para tratar ya no de prevenir sino de reprimir dichas conductas. En los intentos por controlar la criminalidad se ha hecho de lado el factor de la prevención, mismo que no puede considerarse de manera aislada cuando se pretende reducir la criminalidad. En el presente se expone de manera sencilla el fenómeno de la delincuencia transnacional, siendo ésta la forma más evolucionada de la criminalidad, tal que requiere además de represión, ocupa tratamiento y prevención, por ello importante es tener como referencia los estándares internacionales para combatir este tipo de problemas.

La complejidad del crimen transnacional Para éste siempre han existido grupos de personas que como su nombre lo dice, la organizan. La violencia delictiva puede considerarse como la expresión de un serio y complicado malestar social con repercusiones hacia la misma sociedad y a la ley penal. En todos los países del mundo y en todas las épocas de la historia ha habido crímenes. La delincuencia organizada es una conducta exclusivamente humana que no se observa en otros seres vivos, en los que la agresión se limita a la necesidad para alimentarse y defender a la especie y el territorio.

Ésta se puede definir como la agrupación de tres o más personas que se organizan para delinquir. Está caracterizada por la ejecución de actos desarrollados por una organización metódica y que proporciona a sus miembros los medios de existencia. Gravemente, la delincuencia organizada depende mucho del apoyo de servidores públicos que le permitan trabajar, trasciende de un área o País en específico, pues actualmente se tienen redes de trabajo criminal, la delincuencia organizada es un negocio ilícito cuyo impacto o empresa a trascendido a otros Países, sobre ello LORETTA NAPOLEONI opina que: "el territorio es de gran importancia para el crimen, y en una economía globalizada la Geografía del crimen se expande potencialmente. Las organizaciones criminales son presentadas con una nueva oportunidad internacional diariamente. Los nuevos modelos del crimen maximizan los beneficios en escalas anteriormente desconocidas".

KOFI ANNAN, ex Secretario General de Naciones Unidas, opina: "la globalización ofrece oportunidades extraordinarias.

Desafortunadamente, hace posible diversas actividades antisociales que devienen problemas sin pasaporte. Entre éstos se encuentra el abuso de la droga, la cual trae miseria a millones de familias alrededor del mundo cada año, y el tráfico de drogas, que descaradamente promueve la explotación de la miseria como comercio. Si la comunidad internacional merece dicho nombre, debe responder hacia el cambio. Afortunadamente es un buen comienzo para hacerlo".

Previendo un fenómeno en crecimiento. Siendo éste algo tan complejo, requiere soluciones bien analizadas y detalladas, así, Naciones Unidas en su Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal señala que deseamos potenciar y afianzar la capacidad de los Estados, así como de las Naciones Unidas y de otras organizaciones mundiales y regionales competentes, para el logro de una cooperación más eficaz contra la amenaza

que plantea la delincuencia transnacional organizada, particularmente en relación con:

- a) Una mayor armonización de los textos legislativos relativos a la delincuencia organizada;
- b) El fortalecimiento de la cooperación internacional en asuntos operacionales a nivel de la instrucción de la causa, de la acusación y del juicio;
- c) El establecimiento de modalidades y de principios básicos para la cooperación internacional a nivel regional y mundial;
- d) La preparación de acuerdos internacionales contra la delincuencia transnacional organizada;
- e) Las medidas y estrategias para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la utilización del producto del delito.

Interpretación del estándar de Naciones Unidas.-Naciones Unidas en toda su Recopilación de normas para la prevención del delito, señala para cada uno de los fenómenos que aborda, la importancia de la participación ciudadana, de los Gobiernos, de las ONG's, de la policía, y hace especial señalización al estudio de los factores criminógenos que intervienen como presores en las conductas, por lo que indica poner atención a la pobreza, desempleo, falta de educación, sociedad, familia, entre otros, para desarrollar políticas públicas que mejoren las condiciones ambientales y que el Estado sea generador de elementos que lleven a la sociedad a la evolución social. ■

2. NAPOLEONI, Loretta, "Criminal Connections", *Freedom from free*, Italy, p. 2.

3. CALVANI, Sandro, "People's power against drugs, adaptive changes in southeast Asia", *Harvard Asia Quarterly*, Asia, 2002, p.1.

4. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, Nueva York-Vienna, 2007